

MAQSUD SHAYXZODA SHE'RLARIDA UCHRAYDIGAN TURLI BADIY USLUBLAR

Maxanova Feruza Mamarajabovna

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15229554>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maqsud Shayxzoda she'rlarida uchraydigan turli badiiy uslublar va yo'nalishlardagi asarlarda sinonimlarning qo'llanilishi va ularning obraz yaratishdagi funksiyalarini taqqoslash xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. M.Shayxzoda she'rlarida uchraydigan sinonim ishlatilishining badiiy jihatlari xususida ayrim mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: sinonimlar, badiiy uslub, lingvopoetik xususiyatlar, polesemantika, leksema, leksek va kontekstual sinonimlar.

Lingvopoetik yondashuv sinonimlarning badiiy matndagi vazifasini, ularning ma'noviy, stilistik va emotsional xususiyatlarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Shuning uchun, badiiy asarlarni lingvistik tahlil qilishda sinonimlarning rolini hisobga olish juda muhimdir. Turli badiiy uslublar va yo'nalishlardagi asarlarda sinonimlarning qo'llanilishi va ularning obraz yaratishdagi funksiyalarini taqqoslash foydali bo'ladi. Bundan tashqari, sinonimlarning ma'noviy va stilistik xususiyatlarini kompyuter korpuslarini tahlil qilish orqali o'rganish imkoniyatlarini ham ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Ushbu she'rda hofizning shaxsiy sifatlarini yanada aniqlik kiritish va obrazning tasvirini yaqqolroq namoyon qilish uchun "shahid bo'lmoq" birikmasi keltirilgan bo'lib, bejizga tanlanmagan. Avvalo, misralarda hofizning vatanparvar, jonkuyar, mard va jasur ekanligini tasvirlash "fonida" shahid leksemasi aynan mos tushadi. Sababai shahid leksemasi "**SHAHID** [a. - urushda o'lgan, o'ldirilgan; aziyat chekuvchi] 1 Din yoki mazhab yo'lida va b. ayrim (hadislarda belgilangan) holatlarda halok bo'lgan shaxs. \Salohiddin:\ Jangda o'lgan – shahid... buni musulmonlarga aytish kerak. N.Safarov, Sharq tongi. Tirik bo'lsalar, g'oziy bo'lib kelarlar, agar tangrining buyrug'i bilan ajallari yetgan bo'lsa, shahid bo'larlar. S.Ayniy, Qullar.

2 Vatan urushi uchun yoki haqqoniyat yo'lida qurbon bo'lgan, jonini fido qilgan odam. *Shahid do'stlari abadiy makonda bemalol yotishlari uchun \Bektemir\ chuqumi keng qazishga urindi. Oybek, Quyosh qoraymas*". Misrada hofizga nisbatan qo'llangan *shahid* "vatan urushi uchun yoki haqqoniyat yo'lida qurbon bo'lgan, jonini fido qilgan odam" ma'nosida qo'llangan. E'tibor berilsa, *huriyat, shahid, ko'mmoq, jasad, savash, o'q, mardonavor* so'zlari mazmuniy maydonni shakllantirgan. Bu esa hofiz obrazining mard inson ekanligiga ishoratdir.

Keyingi misralarda hofiz obrazining yangi qirralari bo'yoqdor sinonimlar bilan namoyon bo'ladi.

Chah-chahlardan ko'p ulug' mazmun tuyuldi,

U qaynoq tovushlardan ma'no quyildi:

– Meni bulbul **turqida** ko'rgan insonlar.

Meni bulbul sanamang, tirik insonlar.

Men bir vaqti bo'lgandim mashhur **mug'anniy**,

Suhbatim ashulali, labim – o'lanli.

Maqsud Shayxzodaning soʻzni tanlay olishi, ayniqsa, oʻsha soʻzning sinonimlarini vaziatga mos holda qoʻllay olishi sheʼrlarining jonli chiqishiga hamda obraz xarakterini tasvirlashga asos boʻladi.

“Suhbatim ashulali” birikmasi orqali shoirning hofizning quyidagi xususiyatlari namoyon boʻladi. Bu yerda suhbat ashulaga oʻxshatiladi. Ashula esa, odatda, *zavqli, yoqimli*, baʼzan esa *mayus va hasratli* boʻlishi mumkin. Demak, shoirning suhbat ham shunday xususiyatlarga ega. Suhbatda *quvonch, baxt yoki qaygʻu, hasrat* aks etishi mumkin. Ashulaning ohangi, ruhiyati suhbatga oʻxshatilgan. “Oʻzbek tili sinonimlarining izohli lugʻati”da “ashula va qoʻshiq” sinonim sifatida berilgan boʻlib, quyidagi taʼrifga ega. “Kuyga solingan, kuy bilan ijro qilinadigan sheʼr. Qoʻshiq xalq tomonidan yaratilgan va kuyga solingan ashulalarga nisbatan koʻproq qoʻllaniladi. Koʻp hollarda ashula, qoʻshiq soʻzlarining biri oʻrnida ikkinchisini qoʻllayverish mumkin boʻlsa-da, ayrim birikmalar doirasida ulardan biri ishlatiladi”. Demak, bu yerda suhbatim qoʻshiqli emas, vazn, matn va uslub talabi bilan, qolaversa, pragmatik maʼno yuzasidan qoʻllanadi.

“Labim – oʻlanli” birikmasida esa quyidagi maʼnolarni tushunish mumkin. Masalan, “oʻlan” soʻzi omonim boʻlib, uning bir nechta maʼnolari bor.

“OʻLAN I ayn. **oʻt** II. *Koʻm-koʻk oʻlanlar va ulaming orasidan ilonizi boʻlib, quyoshning nurida kumush tasmaday yarqirab turgan ariq va ariqchalar koʻrinib turadi.* A.Qahhor, Sarob.

OʻLAN II Xalq ogʻzaki ijodida, odatda toʻy, gap-gashtak va sh.k. da ijro etiladigan ashula, qoʻshiq. *Oʻlan aytmoq. – Qora-qora qoʻzilar Qoʻyni boshlar, yor-yor. Qalam qoshli yangalar Oʻlan boshlar, yor-yor.* M.Alaviya” Bu yerda “oʻlan” soʻzining “yashillik, oʻt” maʼnosi suhbat soʻzi bilan sintagmatik maʼnoga kirishmaydi, yaʼni mazmun anglashilmaydi. Shu boisdan *suhbat* soʻzi “xalq ogʻzaki ijodida, odatda toʻy, gap-gashtak va sh.k. da ijro etiladigan ashula, qoʻshiq” maʼnosi bilan qoʻllanganda shoirning suhbat zavqli, goʻzal, yoshlik davrining joʻshqinligi bildiradi, xalq xizmati bilan doimo birga ekanligidan darak beradi. Uning soʻzlari ashuladek yoqimli, labi esa goʻzal va joʻshqin soʻz va oʻlanlarga boy ekanligini anglatadi. Lekin, “oʻlan” soʻzining boshqa maʼnolarini ham inobatga olib, boshqacha talqinlar ham berish mumkin. Masalan, “oʻlan” soʻzining “shirin, mazali” maʼnosini qoʻllasak, misra “suhbatim ashuladek shirin, ogʻzim har doim yoqimli suhbatlar bilan doimo band” degan maʼnoni ham beradi. Hofizning doimo xalq xizmatida yurishi, uni xalq hurmat va ehtirom etishi, xizmatlari elga yoqadigan mugʻanniy ekanligini anglash mumkin.

Badiiy obraz xarakterini yoritishda sinonimlarning ahamiyati nafaqat lingvopoetik, qolaversa, lingvokulturalogik va lingvodidaktik aspektlarda ham tahlil qilish orqali xalqning milliy-madaniy xarakterini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi badiiy adabiyot tilning ifoda vositalaridan unumli foydalanishga asoslangan sanʼatdir. Yuqoridagi ifoda vositalari orasida sinonimlarning oʻrni alohida ahamiyatga ega.

Sinonimlar – maʼnolari oʻxshash, lekin bir-biridan nozik farqlarga ega boʻlgan soʻzlar boʻlib, ularning badiiy asarlarda qoʻllanilishi obrazlarning xarakterini aniqroq va chuqurroq ochib berish, his-tuygʻularni ifodalash va asarning umumiy taʼsirini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ushbu maʼruza badiiy obraz xarakterini yoritishda sinonimlarning ahamiyatini lingvokulturalogik, lingvopoetik va lingvodidaktik jihatlardan batafsil tahlil qiladi.

Til va madaniyat oʻrtasidagi chambarchas bogʻliqlikni inobatga olgan holda, sinonimlarning milliy-madaniy kontekstdagi roli juda muhimdir. Har bir tilning oʻziga xos

madaniy boyligi sinonimlarning tanlanishi va qo'llanilishida yaqqol aks etadi. Ijodkorning "Portret-doston"ida shunday misralarga guvoh bo'lamiz.

Do'stim, hamroh bo'l menga bir nafas,
 Oboray seni xotirotinga,
 Bo'ktargi qilib uchqur otimga,
 Yod diyorida kezaylik bir past.

"Do'stim" undalmasi ushbu she'ning asosiy murojaatini ifodalaydi. "Do'stim" so'zida *yaqinlik, ishonch va mehrni* semalari mavjud. "Aslida, *do'stim, o'rtoq, jo'ra, orqadosh, og'ayni, oshna, ulfat, birodar, hamdam, tomir, cho'pqt* leksemalari bilan ham ifodalanishi mumkin edi, ammo bu yerda shoirning lirik maqsadi o'ziga xos tarzda ifodalandi. Birinchidan, misradagi do'st leksemasida *yaqinlik, ishonch va mehrni* semalari kuchki bo'rtib turadi. Ikkinchidan, "murojaat", "kuchli chaqiriq", "samimiyat" semalari aks etib, *hamroh bo'l menga bir nafas* gapi bilan hamohanglik kasb etgan va chuqur hissiy aloqaga bo'lgan ehtiyojni aks ettiradi. Bu "bir nafas" vaqti ichida *xotirlash, eslash, o'tmishga qaytish* semalari bilan misra "burunligini" ta'minlagan.

"Oboray seni xotirotinga" misrasidagi *xotiro* leksemasi *xotira leksemasi bilan* sinonimik munosabatga kirishib, *murojaat qilish va da'vatni* anglatadi. "Oboray" fe'li, aslida *olib boray* shaklida kelib *eliziya* hodisasini yuzaga keltirgan. Bu misrada u "tasavvur qilmoq", "xotirada jonlantirmoq" ma'nolarida qo'llanilgan. Ya'ni, she'riy qahramon do'stini o'zining xotirasida, xayolida jonlantirib, uning bilan suhbatlashmoqchi bo'layotganligini aks ettiradi. Zotan she'r "Yo'ldosh Ohunboboyevning asl ruhiga" bag'ishlanganligini ko'rish mumkin.

"Bo'ktargi qilib uchqur otimga" misrasi bir qator obrazli ifodalarni anglatadi. Xususan, O'TILda *bo'ktargi* leksemasi omonim sifatida berilgan. **BO'KTARGI I zool.** Qarchig'aysimonlar oilasiga mansub ko'chmanchi yirtqich qush. Dasht bo'ktargisi. Bo'ktargining soyasida bo'lgandan burgutning panjasida bo'lgan yaxshi. Maqol. — Bo'ktargi har xil hasharotlar, mayda kemiruvchilar, qushlar, kaltakesaklar, qurbaqalar va b. jonivorlar bilan oziqlanadi. "O'zME".

BO'KTARGI II Egaming orqasiga bog'lab qo'yiladigan lo'la yostiqla. Bo'ktargi oddiy gazlamadan eski paxta solib tikiladi va u sag'risi kamgo'sht ot ustida egaming tekis, mustahkam turishi uchun xizmat qiladi. "O'zME". Izohlardan ma'lumki, misradagi *bo'ktargi lo'la yostiqla* ma'nosini bildirib, madaniyatimizga xos bo'lgan tushunchani anglatadi.

"Yod diyorida kezaylik bir past" misrasi she'ning asosiy maqsadini – o'tmishdagi xotiralar dunyosida sayohat qilishni aks ettiradi. **"Yod diyor"** birikmasi *ortda qolgan xotira, o'tgan dam, avvalgi, o'tmish* kabi so'z va so'z birikmalarini ifodalaydi.

Umuman olganda, ushbu misra o'tmishga qaytish, yaqin do'st bilan hissiy bog'liqlik, xotiralar dunyosida sayohat qilish va nostaljik tuyg'ularni ifoda etadi. Uning obrazlilik va hissiyotga boyligi she'rga joziba bag'ishlaydi.

Shunday qilib, badiiy asar orqali boshqa madaniyat vakillari uchun tushuntirishda sinonimlarning madaniy konnotatsiyalarini to'g'ri hisobga olish juda muhimdir. Bu, obrazlarning xarakterini to'liq va aniq yetkazishga yordam beradi. Sinonimlarning badiiy asarlardagi asosiy vazifalaridan yana biri – obrazlilikni, ifodaviylikni va ta'sirchanlikni oshirishdir. Yozuvchi yoki shoir sinonimlarni tanlash orqali obrazning ma'lum bir tomonini ta'kidlaydi, uning xarakterini chuqurroq ochib beradi. Sinonimik qatorlardan foydalanish orqali obrazning dinamikasini, rivojlanishini namoyish etish mumkin.

Sinonimlar she'riy obrazlarning ritm va ohangiga ta'sir ko'rsatadi, she'rga o'ziga xos musiqiylik bag'ishlaydi. Asosiy sinonimning bir-biriga yaqin sinonimlar bilan almashinuvi matnning ritmik va ohangli uyg'unligini yaratishga, she'rning ohangini yanada ta'sirchan qilishga xizmat qiladi. Shoirning "Toshkentnoma" dostonidan olingan quyidagi bandlarda bunga guvoh bo'lamiz.

Shaharlar **boqiydir**, umr **o'tkinchi**,

Daryolar **sobitdir**, suvlar – **ko'chkinchi**.

Har kim o'z shahrida quygan esdalik,

Yo bino qurishda katta ustalik.

Misradagi *shaharlar* – *daryolar* bir qarashda umuman aloqasi yo'qdek tuyuladi, biroq kontestda ma'noviy yaqinlik anglashiladi. Bu ikki so'z leksik jihatdan sinonim emas, lekin kontekstda sinonim vazifasini bajaradi. Ikkala so'z ham *uzoq muddatli*, *doimiylik*, *davomiylik*, *barqarorlik* semalari bilan ma'noviy yaqinlikni ifodalaydi. She'rda shaharlarning va daryolarning doimiyliigi, o'zgarmasligi ta'kidlanadi, bu esa ularning *boqiylik* xususiyatini aks ettiradi. Bu lingvopoetik jihatdan antitezaga asoslangan taqqoslashdir. *Shahar va daryo* – turli xil tabiat hodisalari bo'lsada, ularning doimiyliigi orqali *umr va suvning* o'zgaruvchanligini ta'kidlashga xizmat qiladi.

Umr – Suv leksemalarida ham kontekstda ma'noviy yaqinlik mavjud. Bu ikki leksema, odatda, sinonim emas, lekin she'r kontekstida "harakatlanishj", "o'tish", "o'zgarish" semalari bilan sinonim vazifasini bajaradi. "Umr o'tkinchi"ligi "suvlar ko'chkinchi"ligi satrlarda ma'noviy yaqinlik sifatida qo'llangan. "Ko'chkinchi" so'zi "o'tkinchi" so'zining sinonimi vazifasini bajarib, "o'zgarishlar tezlig"ini va "doimiy oqim" semalarini ta'kidlaydi. Bu she'riy tasvirlilikni, obrazlilikni kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati: 80 000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi. Toshkent: O'zMU nashriyoti. 6-jildli. IV jild. –B. 345
2. Ҳожиёв А. Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1974. –Б. 42¹O'zbek tilining izohli lug'ati: 80 000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi. Toshkent: O'zMU nashriyoti. 6-jildli. IV jild.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati: 80 000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi. Toshkent: O'zMU nashriyoti. 6-jildli.I jild. 561